

I EPCS

I ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora para a Justiça Social

20 e 21 de fevereiro de 2025

A FORMAÇÃO MORAL DO JOVEM DO ENSINO MÉDIO: DIÁLOGOS ENTRE MACHADO DE ASSIS, IMMANUEL KANT E ANTÔNIO CÂNDIDO

Marcos Roberto Souza Amaral¹

¹Arquitetura e Paisagismo – Centro Universitário Internacional UNINTER,
marcos_educacao@yahoo.com

DOI:10.5281/zenodo.15002949

1. INTRODUÇÃO

A formação moral dos jovens do ensino médio é um tema de extrema relevância no contexto educacional atual, especialmente diante de um cenário marcado por transformações sociais, políticas e culturais. O cenário político brasileiro recente foi marcado pela ascensão de um discurso extremista, que não apenas negou fatos científicos e históricos, mas também promoveu uma visão de mundo baseada em preconceitos e desinformação. A reforma do ensino médio de 2016, com a redução da carga horária das disciplinas básicas, e o movimento "Escola Sem Partido", que buscou censurar debates críticos e pluralistas nas escolas, são exemplos de como a formação moral e cidadã dos jovens tem sido negligenciada ou mesmo atacada. Esses movimentos refletem uma crise mais profunda, que envolve não só a falta de acesso ao conhecimento histórico, mas principalmente a propagação de notícias falsas e a manipulação de informações para fins políticos.

Nesse contexto, a formação moral e ética dos indivíduos torna-se ainda mais urgente. A negação da historicidade é um dos pilares do fundamentalismo extremista, que rejeita a ciência, a pesquisa e a reflexão crítica. Conceitos como a historicidade (CIAVATTA, 2014) e a ontologia do ser social (LUKÁCS, 2012) são essenciais para entender como os indivíduos se formam dentro de uma sociedade capitalista e como podem resistir a discursos que buscam apagar a complexidade da realidade. O contexto histórico é fundamental para compreender a complexidade das questões morais, éticas e educacionais no Brasil contemporâneo. A proposta metodológica sugere articular os valores humanísticos de Antônio Cândido na obra "A Literatura e a Formação do Homem", os princípios morais de Immanuel Kant nas obras "Crítica da Razão Pura e Resposta à Pergunta: O que é Esclarecimento?" com ênfase nos conceitos de autonomia moral e ética do dever e a ética em "Dom Casmurro" de Machado de Assis.

I EPECS

I ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora para a Justiça Social

20 e 21 de fevereiro de 2025

Kant e a Formação Moral

A inclusão de Kant nessa discussão é pertinente, pois sua filosofia moral enfatiza a autonomia do indivíduo e a importância de agir de acordo com princípios universais, como o imperativo categórico. Em um contexto em que a heteronomia (a imposição de regras externas, como nas escolas cívico-militares) parece estar ganhando espaço, a reflexão sobre a autonomia moral é crucial. Kant nos lembra que a verdadeira moralidade não pode ser imposta de fora, mas deve ser fruto de uma decisão consciente e autônoma do indivíduo.

Machado de Assis e a Ética em Dom Casmurro

A obra de Machado de Assis, Dom Casmurro, oferece uma rica reflexão sobre a moralidade e o julgamento. Bentinho, o protagonista, é influenciado por seu tio, que o convence da infidelidade de Capitu sem provas concretas. Esse julgamento precipitado e imoral reflete uma formação moral distorcida, baseada em preconceitos e na falta de reflexão crítica. A obra convida o leitor a questionar suas próprias certezas e a reconhecer a complexidade dos julgamentos morais. Em um contexto atual, em que as pessoas frequentemente julgam com base em informações falsas ou distorcidas, a lição de Machado é mais relevante do que nunca.

Antônio Cândido e a Formação Humanística

Antônio Cândido em “A literatura e a formação do homem”, defende a literatura como um instrumento essencial para a formação humana. Para ele, a literatura nos permite compreender a complexidade da condição humana e desenvolver empatia e senso crítico. Em um momento em que a educação está sob ataque e a formação humanística é desvalorizada, as ideias de Cândido nos lembram da importância da arte e da cultura na construção de uma sociedade mais justa e reflexiva.

Síntese e Contribuição da Pesquisa

A articulação dessas três perspectivas — a moralidade em Kant, a ética em Machado de Assis e o humanismo em Antônio Cândido — oferece uma base sólida para discutir os desafios atuais da formação moral e ética no Brasil. A pesquisa pode contribuir para:

1. **Refletir sobre a autonomia moral:** Em um contexto de heteronomia imposta por discursos autoritários, a filosofia de Kant nos ajuda a pensar em como formar indivíduos autônomos e críticos.
2. **Questionar os julgamentos precipitados:** A obra de Machado de Assis nos alerta para os perigos dos julgamentos baseados em preconceitos e informações falsas.

I EPECS

I ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora para a Justiça Social

20 e 21 de fevereiro de 2025

3. **Valorizar a formação humanística:** As ideias de Antônio Cândido reforçam a importância da literatura e da cultura na formação de cidadãos conscientes e empáticos.

Este estudo tem assim como objetivo central analisar como a obra “Dom Casmurro” de Machado de Assis, os princípios morais de Immanuel Kant nas obras “Crítica da Razão Pura” e “Resposta à Pergunta: O que é Esclarecimento?” com ênfase nos conceitos de autonomia moral e ética do dever e os fundamentos humanísticos de Antônio Cândido na obra “A Literatura e a Formação do Homem”, podem contribuir para a formação moral dos jovens, explorando suas percepções sobre moralidade, ética e autonomia. A interseção entre literatura, filosofia e educação, embora rica em possibilidades, ainda é pouco explorada no ensino médio, especialmente em um momento em que reformas educacionais e políticas têm impactado a construção de um pensamento crítico e autônomo. O problema central desta pesquisa envolve a análise da formação moral dos jovens do ensino médio, com ênfase no impacto da literatura e da filosofia na construção ética dos indivíduos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia adotada neste estudo é predominantemente qualitativa e interdisciplinar, reunindo elementos da educação, filosofia e literatura para uma análise crítica da formação moral dos jovens. O estudo será dividido em três fases principais: Revisão Bibliográfica: Será realizada uma revisão da obra-chave de Machado de Assis (Dom Casmurro), de duas obras de Immanuel Kant (Crítica da Razão Pura e Resposta à Pergunta: O que é Esclarecimento?) e da obra de Antônio Cândido (A Literatura e a Formação do Homem), focando nas dimensões éticas, morais e humanísticas presentes em seus escritos. Em “Dom Casmurro”, será dada especial atenção às questões de moralidade e julgamento, especialmente no que diz respeito ao personagem Bentinho e sua relação com Capitu. A filosofia de Kant será explorada a partir da “Crítica da Razão Pura” e “Resposta à Pergunta: O que é Esclarecimento?” com ênfase nos conceitos de autonomia moral e ética do dever. A obra de Antônio Cândido “A Literatura e a Formação do Homem” será utilizada para explorar a ideia da literatura como um meio de formação ética e humanística.

1. Grupos Focais (BARBOUR, 2009): Para compreender as percepções dos jovens do ensino médio sobre moralidade, ética e historicidade, serão realizados grupos focais com estudantes de diferentes escolas. O objetivo é investigar como os jovens interpretam esses conceitos no contexto escolar e como a literatura e a filosofia podem influenciar suas visões éticas e morais. Será possível também avaliar se eles estão sendo impactados por uma educação moral que prioriza a heteronomia ou se promovem o desenvolvimento da autonomia. Para isso, os alunos inicialmente terão que ler antes das atividades dos grupos focais, as obras de Machado de Assis, de Kant e de Antônio

I EPECS

I ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora para a Justiça Social

20 e 21 de fevereiro de 2025

Cândido. Isso porque entende que as obras citadas servirão de suporte para uma discussão e avaliação da importância da formação moral, ética e humanista na sociedade brasileira atual.

2. Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977): As discussões e entrevistas dos grupos focais serão analisadas por meio de uma análise de conteúdo, buscando identificar temas recorrentes relacionados à moralidade, ética, autonomia, correlacionando com as obras literárias e filosóficas. A análise também se concentrará em identificar se a educação formal está alinhada com as propostas kantianas de ética, autonomia e moralidade.

3. RESULTADOS

Os resultados preliminares da revisão bibliográfica indicam que a obra “Dom Casmurro” de Machado de Assis, juntamente com as teorias de Kant e os conceitos de Cândido, oferecem uma base sólida para a discussão sobre a formação moral dos jovens. Em “Dom Casmurro”, Machado de Assis explora questões de moralidade e julgamento, especialmente no que diz respeito ao personagem Bentinho e sua relação com Capitu. As obras de Kant, por sua vez, oferecem uma estrutura filosófica para a compreensão da autonomia moral e da ética do dever, enquanto Antônio Cândido destaca o papel da literatura na formação humanística e moral do indivíduo. Nos grupos focais, observará quanto dos jovens do ensino médio têm de percepção sobre moralidade e ética, que muitas vezes é influenciada pelo contexto familiar e escolar. Utilizará a literatura de Machado e Cândido e a filosofia de Kant como ferramentas importantes para o desenvolvimento do pensamento crítico e moral, embora muitos estudantes não tenham contato direto com essas disciplinas em sua formação escolar. A análise de conteúdo das discussões dos grupos focais revelará quanto os jovens valorizam a autonomia moral, mas muitas vezes se sentem pressionados por uma educação que prioriza a obediência e a heteronomia. A literatura, especialmente as obras como “Dom Casmurro” de Machado e “A Literatura e a Formação do Homem” de Cândido são sugeridas como um meio sutil eficaz para discutir questões éticas e morais de forma crítica e reflexiva, mas acima de tudo com autonomia.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo demonstra que a formação moral dos jovens do ensino médio pode ser significativamente enriquecida por meio da integração de literatura, filosofia e educação. A obra “Dom Casmurro” de Machado de Assis, juntamente com as teorias de Kant e os conceitos de Cândido, oferecem uma base teórica sólida para a discussão de questões éticas e morais, promovendo o desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico nos jovens. Os resultados poderão indicar a literatura e a filosofia com um papel crucial

I EPECS

I ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora para a Justiça Social

20 e 21 de fevereiro de 2025

na formação moral dos jovens, especialmente em um contexto educacional que pode comprometer a construção de um pensamento crítico e autônomo. A educação moral deve priorizar a autonomia e a reflexão crítica, em vez de se limitar à imposição de normas e valores heterônomos. Este trabalho contribui para a compreensão das melhores práticas na formação moral dos jovens, destacando a importância da interdisciplinaridade e da integração de diferentes áreas do conhecimento para a construção de uma sociedade mais ética e justa. A pesquisa proposta tem o potencial de iluminar as raízes dos problemas morais e éticos que enfrentamos hoje, ao mesmo tempo em que oferece caminhos para superá-los. Ao dialogar com Kant, Machado de Assis e Antônio Cândido, poderá construir uma reflexão profunda e contextualizada, que leve em conta tanto a historicidade quanto a urgência de formar indivíduos críticos e autônomos em um mundo cada vez mais complexo e polarizado.

PALAVRAS-CHAVE: Literatura; Filosofia; Educação; Formação Moral; Ensino Médio.

REFERÊNCIAS

- BARBOUR, Rosaline. Grupos focais. Porto Alegre: Artmed, 2009. 216 p.
- BARDIN, Lawrence. (1977). Análise de conteúdo. Lisboa edições, 70, 225.
- CÂNDIDO, Antônio. **A Literatura e a Formação do Homem**. 1995.
- CIAVATTA, Maria. A historicidade das reformas da Educação Profissional. Cadernos de Pesquisa em Educação - PPGE/UFES Vitória, ES. a. 11, v. 19, n. 39, p. 50-64, jan./jun. 2014.
- KANT, Immanuel. **Crítica da Razão Pura**. 1781.
- KANT, Immanuel. **Resposta à Pergunta: O que é Esclarecimento?** 1784.
- ASSIS, Machado de. **Dom Casmurro**. 1899.
- LUKÁCS, György, Para uma ontologia do ser social I - São Paulo : Boitempo, 2012.